

QO'NG'IR SUVO'TLARINING FILOGENEZI, EVOLYUTSION ALOQALAR VA XALQ XO'JALIGIDAGI AHAMIYATI

Yunusova Umida Quدراتilla qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Biologiya
yo'nalishi 201-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002703>

Annotatsiya: O'simliklar olami borki hayot bor. O'simliklarning kislarod ishlab chiqarishi eng katta ahamiyatidir. Suvo'tlar qadimgi o'simliklar bo'lib, dastlabki yuksak o'simliklardir. Qo'ng'ir suvo'tlarining xalq xo'jaligida katta ahamiyat kasb etishi ham tezida yoritilgan.

Kalit so'zlar: suvo'tlar, qo'ng'ir suvo'tlar, laminariya, zoospora, fukoksantin, karotin, ksantofill.

Yer yuzida o'simliklar ko'p deyarli hamma yerlarda uchraydi desak ham bo'ladi. O'simliklar tirik organizm hayotida katta ahamiyat kasb etadi. Yerdan birinchi bo'lib, o'simliklar dunyosi vujudga kelgani ham bunga dalildir. Tuban o'simliklar dastlab suvda paydo bo'lgan.

Qo'ng'ir *suvo'tlar-Phaeophyceae* ko'p hujayrali suvo'tlar bo'lim. Qo'ng'ir suvo'tlarning 240 turkumi 1500 turi fanga ma'lum. Shundan 3 tasi chuchuk suvlarda qolganlari dengizlarda tarqalgan. Kattaligi va shakli har xil. Qo'ng'ir suvo'tlarning bunday nomlanishiga sabab uning xromatoforasida xlarafill a va s karotin ksantofill va jigarrang fukoksantin ko'p bo'lgani uchun rangi qo'ng'ir va qoramtir bo'lishidir. Qo'ng'ir suvo'tlar barcha dengizlarda, sovuq dengizlarda katta o'tzor hosil qilib o'sadi. Yuksak qo'ng'ir suvo'tlar masalan, laminariyasimon suvo'tlar o'tkazuvchi va differentsiyalashgan to'qimalarga ega. Hujayra devorida algin kislotasi va fukoidin bor, sirtidan pektin va shilimshiq modda bilan qoplangan. Protoplastida bitta yadro va pirenoidsiz xromatofori bor bo'lsa ba'zilarida pirenoid xromatofori bo'ladi. Qo'ng'ir suvo'tlar jinsiy va jinssiz ba'zan vegetativ usulda ko'payadi. Zoosporasi va gametalari ikki xivchinli. Yuksak qo'ng'ir suvo'tlarda sporafit va gametofit gallanadi. Jinsiy ko'payish jarayoni izogamiya, geterogamiya va oogamiya tarzida uchraydi.

Har bir o'simlikning o'ziga xos xususiyati bo'lgani kabi qo'ng'ir suvo'tlarning ham ahamiyati sezilarli darajaga chiqqan. Suvo'tlardan ovqat uchun chorva oziq-i sifatida, tibbiyotda alginatlar, yod va boshqa moddalar olinadi. Qo'ng'ir suvo'tlardan algin kislotasi, uning tuzlari, yem uni va dorivor moddalar olinadi. Xalq xo'jaligidagi ahamiyatiga shular va ba'zi qo'ng'ir suvo'tlarining iste'mol qilinishi kiradi. Oqova suvlarni tozalash va suv havzalarini ifloslanishini aniqlashda bioindikator sifatida foydalaniladi. Qo'ng'ir suvo'tlarining vakili laminariyaning xususiyatlari juda ko'p.

1-rasm. Qo'ng'ir suvo'tlarga mansub laminariya

Qo'ng'ir suvo'tlari dengizlarda keng tarqalgan o'simlik bo'lib, juda ko'p maqsadlarda keng qo'llaniladi.

References:

1. M.I.Ikromov, Normurodov, "Botanika"
2. A.Zikirayev, "Biologiya"
3. Fayllar.org
4. Arxiv.uz
5. uz.m.wikipedia.org
6. botany.ru
7. eas9y.uz